

El papel de la reflexividad sociolingüística en la creación literaria en español por estudiantes indígenas

**Germán
Abraham
Becerra
Romero***

Introducción

El estado mexicano de Guerrero alberga alrededor del 15% de población indígena del país (INEGI, 2010), en el se habla me'phaa, amuzgo, náhuatl y mixteco, así como distintas variantes de estas mismas lenguas y, como lengua franca o de prestigio, el español. A raíz de los movimientos sociales y reivindicadores de los últimos 30 años, ha habido esfuerzos notables por introducir en el nivel básico la educación bilingüe, la cual en muchos casos llega a verse reflejada incluso en el nivel bachillerato, siempre que éste se encuentre en una comunidad o localidad con población que hable la lengua (Sartorello, 2019). Este último dato es importante porque indica que el Estado mexicano ha llegado a ofrecer educación básica e incluso de nivel medio superior en regiones o zonas de difícil acceso en uno de los estados más pobres de México, Guerrero, donde 70% de la gente que lo habita vive en condiciones de pobreza, de acuerdo con la Coneval (2010).

A pesar de los logros educativos, la educación universitaria continúa siendo limitada para muchos estudiantes, y aquellos que desean o pueden seguir su educación universitaria deben migrar a la capital, a la ciudad o comunidad en la que se encuentre la escuela o facultad que imparta la licenciatura de su interés. La migración motivada por continuidad de estudios es uno de las principales causas de concentración intercultural en las ciudades de Acapulco y Chilpancingo; esta última, capital del estado. Uno de los resultados de esta concentración es una población multicultural y multilingüe; si bien estas características permiten el desarrollo de una riqueza cultural, literaria y social, esto se ha visto dificultado debido a que el estado de Guerrero ha sido uno de los más pobres y menos desarrollados del país en términos de economía, bienestar social y en calidad educativa (Coneval, 2012); además, es uno de los estados más azotados por la violencia extrema en las últimas dos décadas (INEGI, 2014). Todo lo anterior tiene repercucio-

XXXII

* Profesor-Investigador adscrito a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Guerrero. Licenciado en Lingüística por la UAM-I, Maestro en Ciencias del Lenguaje por la BUAP y Doctor en Humanidades por la UAM-I.

nes en la calidad formativa que los estudiantes portan al llegar al nivel superior, mostrando una heterogeneidad en términos de dominio académico y de de cultura escrita complicada de subsanar.

El estado de Guerrero, al igual que el resto de los estados del país, cuenta con su universidad autónoma estatal, en la cual también se puede observar un complejo entramado multicultural. La Universidad Autónoma de Guerrero, una de las más grandes del país, oferta licenciaturas de muy diversos tipos, entre ellas las relacionadas con el campo de las Humanidades.

En la capital del estado se encuentra la Facultad de Filosofía y Letras (en adelante FFyL), donde se imparte la licenciatura en Literatura Hispanoamericana (en adelante LLH), con una población estudiantil que tiene el antecedente de haber elegido esta carrera universitaria por motivos muy diversos, entre los cuales podemos encontrar el miedo a licenciaturas con un alto uso de matemáticas, la presencia de hermanos que estudian esta carrera, el bajo costo de la misma, la facilidad para entrar, en contraste con otras licenciaturas, además de que hay quienes tienen un interés particular en la lengua y su estética.¹ La existencia de estos perfiles de ingreso tiene por consecuencia que, al interior de cada grupo, generación tras generación, haya alumnos que pretendan vincularse con el área de estudio por necesidad de pertenencia y de conformación de identidad escolar. Afortunadamente, la literatura es valorada positivamente y tiene nexos con la vida cotidiana de la población; por esta razón, los estudiantes llegan a encontrar en esta licenciatura la posibilidad de engancharse a ella y comenzar a experimentar el papel de lector, crítico, escritor o analista del discurso.

¹ El autor funge también como Coordinador de Tutorías de la LLH, razón por la cual conoce las motivaciones de estudio de esta licenciatura y otras problemáticas del estudiantado. Esta situación es registrada también en reportes que los profesores-tutores utilizan para evaluar y plantear propuestas de soluciones en caso de requerirse.

Por lo anterior, este modesto trabajo de investigación busca explicar cómo este proceso de vinculación con la licenciatura tiene lugar en medio de un contexto no tan favorable para muchos estudiantes de la licenciatura, particularmente aquellos cuya lengua materna es indígena, ya que llegan sin haber recurrido a herramientas evaluativas sobre su propia vocación y, en algunos casos, estar en esta licenciatura puede ser casi un pretexto para huir de la violencia o de la pobreza, por consejo o consenso familiar. Considero que esta vinculación con la literatura se puede explicar mejor si la miramos desde el punto de vista de propuestas conceptuales como *Prácticas sociales* de Brian Street (2004) y *Reflexividad sociolingüística* de Héctor Muñoz (2010), las cuales permiten dilucidar puntos clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje y sensibilización en contextos cuya complejidad social y cultural hacen difícil trazar caminos estandarizados u homogéneos hacia la creación literaria y el uso estético de la lengua.

Multilingüismo subyacente al monolingüismo en la FFyL

XXXIII

La FFyL contrasta con los otros subsistemas educativos estatales en que la práctica de la educación bilingüe no existe, no hay programas de licenciatura orientados a atender las necesidades y propósitos de inclusión lingüística (Sartorello, 2019: 12-14). Una marca ineludible de ello es la existencia de la LLH, cuyo plan de estudio no cuenta hasta ahora con una orientación intercultural o bilingüe, entre otras razones, por falta de recursos y de personal certificado en lengua indígena; cabe agregar que una licenciatura con este nombre hace suponer que no se enfocará en literaturas de pueblos originarios.

Es importante añadir que, al igual que ocurre en muchos otros lugares de México, la literatura indígena tiene su vehículo principal en la oralidad y no en una tradición escrita (Alejos, 2019), lo que complica un poco más su sentido de existencia –para un hablante de lengua originaria– como parte de la cultura escrita. Esto

refuerza también la idea equivocada de algunos indígenas acerca de que no hay literatura en las lenguas originarias, propiciando un desinterés en su lengua materna o desplazándola para usos cotidianos al interior de su comunidad.

La situación que impera en la LLH es el predominio del español sobre todas las actividades formativas y académicas. Los alumnos, indígenas o no, adquieren poco a poco habilidades y dominio sobre la lengua española, así como valores estéticos y criterios de estimación de la misma; sin embargo, la interculturalidad se hace presente en la convivencia estudiantil cotidiana, generando momentos de inclusión o reflexión alrededor de la valoración o revaloración de la diversidad de identidades y cosmovisiones, así como de las lenguas que hablan los compañeros de clase.

En algunas ocasiones, los alcances de la apertura son limitados; por ejemplo, cuando los profesores que nos interesamos en incluir las voces originarias en las clases de lengua o de poética no podemos ir muy lejos dada nuestra falta de competencia lingüística y comunicativa en la lengua originaria, no contamos con herramientas de valoración o apreciación estética de esa lengua, lo cual genera aún mayor impotencia al darnos cuenta de que dichas apreciaciones provendrían exclusivamente de un sistema de valores estéticos pertenecientes a una comunidad determinada que no podemos explorar o conocer, salvo a través de un proceso arduo de entrevistas al estudiante, resultado que tendría limitaciones severas. El único que puede valorar y apreciar es el alumno mismo o alguien más de su misma comunidad, mas no necesariamente que hable su misma lengua. Esto último debido al alto grado de ininteligibilidad que hay entre una variante y otra de la misma lengua.

Es aquí que podemos delimitar la problemática para entender cómo es que los estudiantes logran acercarse al quehacer de la creación literaria:

A. Por lo general, los estudiantes indígenas se insertan en un ambiente en el que el sistema

de valores estéticos cambia demasiado con respecto a los que poseen y con los que evalúan al interior de su comunidad.²

- B. Muchos alumnos no llegan a esta licenciatura por vocación, aunque sí por interés, curiosidad o percepción de que es más fácil cursarla.
- C. Los estudiantes cuentan con un bajo nivel de proficiencia en español y aún más bajo en cultura escrita en su propia lengua.
- D. Aún así, muchos de ellos logran integrarse y comenzar a escribir, no en términos académicos, pero sí con propósitos narrativos, poéticos o simplemente de ensayo estético en sus lenguas y, además, en español. De hecho, los estudiantes indígenas enfocan sus esfuerzos en escribir en español, por dos razones imperantes:
 - a. En español habrá más lectores y no sólo su comunidad; serán leídos por sus amigos, maestros y otras personas.
 - b. Su proficiencia en escritura es mucho mejor en español; aunque en sus comunidades se aplique la educación bilingüe, no se aplica la enseñanza de la escritura bilingüe al mismo nivel que el español.

Por lo anterior, resulta de interés observar estos procesos e identificarlos para poder propiciar todo aquello que genera la sensibilización estética particular, intercultural y aquella derivada de la formación académica al momento de comenzar a crear literatura.

Reflexividad sociolingüística y prácticas sociales como propiciadoras de la creación

La interrogante principal es saber si existen formas de apoyar a los estudiantes indígenas para

² La idea de valoración y evaluación que aquí se utiliza tiene un sentido particular, ya que se observa al alumno como usuario de su lengua y con ello tiene la competencia de ejercer evaluaciones y valoraciones de sus interlocutores, lo que a su vez puede generar un anclaje en la interacción y en discurso al interior de la comunidad (Martin, 2005: 92-97).

que interioricen y asimilen conceptos relacionados con el desarrollo y puesta en práctica de una estética heterogénea, pero, afortunada o desafortunadamente, con una base occidental. Esto parece ser algo que, a través de la observación y trabajo al interior del aula, se podría identificar como la realización de prácticas comunicativas y académicas que involucran un quehacer semi-colectivo vinculado tanto con el docente como con el resto de los estudiantes.

Las *prácticas sociales* son conceptos retomados por Judith Kalman y Brian Street (Kalman, 2009), en el área de la educación y la sociolingüística aplicada en entornos educativos, centradas sobre todo en el estudio de la puesta en práctica de la *cultura escrita* y la *cultura matemática*, entendidas estas últimas como expresiones derivadas del dominio y ejecución de competencias de lectura y cálculos matemáticos respectivamente, estas acciones constituyen las llamadas *prácticas sociales* (Street, 2004) porque son un conjunto de actividades empleadas y desarrolladas en un contexto sociocultural particular que pueden llegar a conformar un modelo educativo de acuerdo con los objetivos con los que éstas se realicen, de manera que el proceso de enseñanza-aprendizaje y la puesta en práctica de habilidades cognitivas, saberes e ideologías culturales e interculturales se configuran como un entramado complejo, pero sinérgico que apunta hacia una reconfiguración organizada y resignificada del trabajo académico, educativo y artístico. En este sentido, es posible observar que los ensayos³ de escritura, lectura, traducción, así como aquellos con fines estéticos de creación literaria conforman *prácticas sociales* en el contexto sociocultural de la clase y también en el contexto académico fuera del aula, ya que los estudiantes se involucran y *enactúan* sus competencias de lecto-escritura e interpretación-traducción no sólo con compañeros de clase y maestros, sino

con sus familias, amigos y compañeros de trabajo o en el hogar. Es así como el acto de crear tanto en el caso de alumnos monolingües como de los bilingües puede observarse como el resultado de prácticas sociales orientadas a un trabajo académico-artístico. El profesor desempeña un papel complejo como impulsor de un acto comunicativo complejo, donde se desarrollan diversos roles dependiendo de las *prácticas sociales* que en un contexto educativo o académico se desarrollen.

Lo anterior puede ser más claro con el siguiente ejemplo: los estudiantes de la materia Teoría y metodología del discurso poético encuentran en este contexto la oportunidad de entender y reflexionar sobre algunos elementos estéticos y estilísticos de uso tradicional en la literatura, pero también encuentran la oportunidad de criticarlos, expresar su gusto o disgusto por ellos, discutirlos y compartir sus experiencias de lectura ya sean místicas o superficiales; no obstante, encuentran posteriormente la posibilidad de enfrentarse a ser ellos quienes generen una nueva propuesta creativa y éste es el punto donde algunos comienzan a realizar este ejercicio con soltura, mientras otros encuentran dificultades diversas: falta de creatividad o insperación, sensación de repetición o de falta de innovación, dificultad en el aterrizaraje de ideas, incapacidad de traducir de la lengua originaria a la lengua española, ideas que pierden sentido en español o que lo cambian, entre muchas otras vivencias. De esta manera comienzan un proceso de interacción a través del lenguaje con otros miembros de su comunidad y tienen la posibilidad de ir reconfigurando y resignificando su conocimiento, así como las valoraciones alrededor de la actividad por realizar. Para este momento, sería tentador pensar que la clave podría estar en el reforzamiento de dichas prácticas en el conexto escolar o en aquellos relacionados con éste; sin embargo, el ejercicio de dichas prácticas no es en sí mismo un garante de la participación significativa por parte de un estudiante, ya sea indígena o no, pues se requiere además de una relación estrecha entre

³ Este concepto es entendido como ejercicio para el desarrollo de competencias y habilidades académicas y artísticas.

el lenguaje en interacción y los contextos relacionados con el tema, la clase y la academia, es decir, las prácticas sociales que pudo realizar. Es por ello que me parece importante introducir el término de *reflexividad sociolingüística*, propuesto por Muñoz (2010), para tratar de definir cómo es que operan en un individuo los constructos sociales, las prácticas, el lenguaje y la cognición. Entendamos, pues, este concepto de la siguiente forma: “[...] mecanismo constitutivo, intencional, y regulativo de la comunicación lingüística que se expresa a través de representaciones cognitivas, razonamientos, normatividades, evaluaciones y descripciones de los recursos lingüísticos y socioculturales de los hablantes” (Muñoz, 2010: 18).

La aplicación de esta idea orientada al individuo y sus procesos mentales internos nos permite visualizar que el estudiante no sólo realiza reflexiones y reconfiguraciones internas, sino que las transforma en elementos que habitarán en el grupo social al que pertenece y que, a su vez, estará anclado a prácticas sociales valoradas como positivas al interior del aula y fuera de ella.

XXXVI

Reflexividad sociolingüística e identidad indígena en la expresión escrita

Un proceso mental que los estudiantes requieren reelaborar está íntimamente ligado con su identidad y la configuración de ésta en un trabajo en su lengua materna o en una segunda lengua, la española, la cual es de prestigio y en algunas ocasiones puede representar dominio y discriminación, aunque en otras ocasiones puede tener representaciones ligadas al desarrollo y superación personal (Muñoz, 2013). Partimos del hecho de que el estudiante tendrá que desarrollarse en lengua española, pero sin dejar de lado la atención y relevancia que desea otorgarle a su lengua como representación de su identidad. El estudiante indígena que tiene la tarea de ensayar su forma de crear literatura tiene

la tarea de reorganizar sus valoraciones, competencias y enfrentarse a su origen, así como a su lengua y sus propias representaciones estéticas. Por ello, en concordancia con el resto de sus compañeros, puede entrar a un estado de reconfiguración de su identidad a partir de la resignificación de sus saberes y prácticas sociales y culturales, tanto en la facultad como en su comunidad.

Para ejemplificar lo anterior, pondré el caso de un estudiante, a quien de aquí en adelante nombraré como Noé.⁴ Él es uno de aquellos con los que he trabajado de manera directa, no se trata del único, pero, para fines de brevedad en este artículo, he optado por presentar sólo fragmentos de su trabajo.

Él es hablante de lengua náhuatl y migró a Chilpancingo con el objetivo de estudiar un licenciatura sencilla, económica y que no le exigiera mucho esfuerzo, ya que temía que su falta de manejo y uso del español no le permitiera entender cosas trascendentales de disciplinas más técnicas o especializadas en matemáticas. Él admite que la licenciatura no es lo que más quería; sin embargo, en el desarrollo de sus prácticas sociales al interior de la comunidad, ha desarrollado intereses, particularmente por la poesía. Luego de un proceso de estudio y sumergimiento en el ámbito académico, ha mejorado su proficiencia en el manejo y uso español, así como en la escritura. Este proceso en conjunto con el desarrollo de prácticas académicas de su grupo y la conformación de nuevas redes de trabajo y reflexión que han tenido por consecuencia un nivel de reflexión sociolingüística que ha despertado su interés en escribir. Un momento particular en el que de manera personal pude darme cuenta de que este proceso de reflexividad estaba teniendo lugar fue en un momento en el que Noé me explicaba que quería hacer un

⁴ Noé sólo es el nombre de pila del estudiante; en caso de que el lector desee ponerse en contacto con él o desee su autorización para publicar sus obras citadas en este artículo, dirija un mensaje al siguiente correo electrónico: <scharzten@gmail.com>.

poema acerca de un artefacto construido con troncos delgados que no muchos conocen en su comunidad, pero sí al interior de su familia y que sirve para desgranar el maíz de una manera más eficiente y rápida, pero no sólo tiene ese valor instrumental, sino que marcó con énfasis el valor estético y cultural que este artefacto tiene a nivel de conservación de su propia cultura, de su herencia ancestral y de los valores familiares que se desarrollan cuando el artefacto se pone a funcionar, conformando así una práctica social de su familia.

Hasta ese momento, Noé era renuente a escribir algo primeramente en su lengua materna, él deseaba escribir en español y luego traducir al náhuatl, pero para esta experiencia él decidió configurar la idea en náhuatl de inicio y después traducir, con una escritura que él considera más cercana a lo estético en español. La estética en su lengua materna es sistema desconocido, sólo puedo observar su intención estética a través de sus prácticas comunicativas. A continuación, con autorización de el autor, transcribo parte del ejercicio que él se encuentra realizando, con la finalidad de que sea visible el producto de este proceso de reflexividad sociolingüística.

Ejercicio 1

Náhuatl

San tejuá miltzintli tiktlakatilia moconetzin kualtintli,
San pampan kipia miyek tlapaltik, icon te ken tikita higuán histak,
Chichiltuk, kapostik, kokotzin niman morado, kallejuahi ti misteki,
Tí mistlatzotla kanoche toyotzin [...]

Español

Solo tu hermosa milpa que engendras un hijo hermoso,
Que tienes distintas [sic] y variados colores como: blanco, negro, amarillo y morado, es por eso que te quiero y [...]. (Noé, 2020).

Es probable que el estilo en español esté influenciado por el ejercicio de la traducción, pero el tema y la conexión con estas prácticas le permitió conectarse con su lengua materna y hacer un ejercicio de escritura en su lengua materna, lo cual en este momento es el triunfo principal de este conjunto de actividades.

Negociación de la identidad y la lengua materna en una creación en segunda lengua

La cultura es un sistema semiótico que se manifiesta a través del discurso y la identidad es percibida también como el lenguaje destinado a ser creación. De acuerdo con Fairclough (1995), el discurso no es solamente portador de información referencial, sino de visiones del mundo, y podemos transmitir significados de identidad basados en nuestras *prácticas sociales*, aunque éstas sean temporales y con la finalidad de cubrir un requisito académico. Esto es observable en la interacción al interior del aula y fuera de ella, ya que el proceso de negociación de significados y de resignificación de las identidades puede ir del escritor hacia el lector; o bien, del lector hacia el escritor.

Cuando un estudiante hablante de lengua originaria escribe en español, lleva calcos, visiones del mundo de su lengua y de su forma de transmitir y comprender el mundo. Desde luego, la gramática de las lenguas tienen límites claros en torno a lo que se puede expresar respecto a un evento (Slobin, 1996), pero no hay restricciones en las formas retóricas o metafóricas que permitan una u otra lengua para referirse al mismo; este recurso se ve manifiesto en el estilo de escritura del estudiante; es reconocible como diferente, en algunos casos, con un orden de constituyentes atípico y, en ocasiones, incluso agramatical, pero para aquellos que son hablantes de español como lengua materna la obra goza de un poder estilístico y significativo que muchas veces se considera inconstruible desde un hablante nativo de español, lo que le confie-

re una cualidad estética particular a la nueva creación. Para ejemplificar esta situación, nuevamente tomo un ejemplo de Noé. En una clase denominada Comunicación Intercultural, se les dio la tarea de hacer un poema que hablara sobre algo inspirador, siguiendo los parámetros que consideraran necesarios para que el poema fuera tal. Noé realizó el poema, del que transcribo un fragmento a continuación:

Ejercicio 2

Tu bella sonrisa

Tu bella sonrisa tierna, delicada, pura,
Como el perfume de las flores blancas estrellas
Cristalinas como las aguas del mar espuma
Como estrellas fijas en el cielo infinitas [...].

En este caso en particular, la tendencia es pensar que hubo un ordenamiento erróneo de las cláusulas, pero al preguntar si pretendía ordenar el texto de otra manera, Noé marco con claridad que era su intención mantener ese orden en las palabras y generar esa especie de ambigüedad transláusula que es posible percibir. Para sus compañeros de clase, esta creación tuvo un impacto muy positivo, pues, a pesar de su forma atípica, logró establecer una relación estética que, luego de una conversación sobre su forma de escribirlo, manifestó que era una idea de juegos de palabras que se pueden hacer en náhuatl y que le pareció que también podría “sonar bien” en español. La recepción fue tan aceptada que Noé buscó seguir escribiendo desde su visión en la primera lengua, para ser expresada en la segunda.

De igual manera, en una clase posterior se dio la indicación de crear un poema que hablara de su experiencia del amor. Este es un fragmento del producto de Noé:

Ejercicio 3

Amor

[...]
Amor de esclavo crece,

Se extiende al corazón
Y en el alma florece
Pero sin ella yo sin razón
Amor fuerte, que destroza,
Pero a la vez es hermoso
Como la naturaleza

La clase puede ser entendida como un conjunto de prácticas sociales encaminadas al aprendizaje, a la reflexión y la interiorización de nuevos esquemas mentales, en estas prácticas también se desarrollan procesos de negociación de significados, y lo que se estuvo negociando aquí fue una estética reconocida como atípica (desde la experiencia de los alumnos de la clase), pero con un estilo que fue catalogado dentro del parámetro de lo bello porque el grupo supo reconocer no sólo por su texto, sino por su acento al proferirlo, que se trataba de un conjunto de saberes que provenían de su constructo identitario. Cuando en las prácticas hay actos comunicativos donde el lenguaje está interactuando con la finalidad del comprender al otro, también se desata un proceso reflexivo donde la *cognición* toma relevancia ya que ésta puede reconfigurarse individual o colectivamente a partir de la negociación de significados (Dennet, 2000). En este sentido, podríamos estar presenciando en ese momento la emergencia, aunque sea temporal y fuera de rangos convencionalizados, de un *género discursivo* singular anclado a la creación literaria, desde la perspectiva de Miller, en el que entendemos un género como un acto social; es decir, como “formas retóricas tipificadas de interactuar en situaciones recurrentes” (Miller, 1994),⁵ podríamos ver en esta acción una forma de interactuar ante la apropiación de la segunda lengua con significados y formas retóricas de la primera, hasta cierto punto reconocibles por su forma atípica, pero con sentido.

⁵Traducción personal de: “typified rhetorical ways of interacting within recurrent situations”.

A modo de conclusión

Los contextos interculturales presentan siempre la posibilidad de encontrar un campo fértil para la exploración y aplicación de propuestas teóricas que contribuyan al proceso de formación y de desarrollo de dominio académico, lingüístico y cultural por parte de estudiantes de cualquier nivel educativo. En el caso presentado, a nivel de educación superior, los conceptos de *práctica social* (más específicamente, prácticas académicas, culturales, comunicativas, etc.) y de *reflexividad sociolingüística* nos ayudan a observar y comprender cuáles pueden ser las dos dimensiones del quehacer educativo en el que podemos centrar nuestra atención:

1. La primera correspondería a la dimensión de la acción social, en donde las prácticas sociales toman significados e impacta a los individuos a través de la interacción y el uso del lenguaje; y
2. La segunda dimensión, donde está presente la reflexividad sociolingüística, correspondería a una dimensión mental, subjetiva, ya sea individual o colectiva, pero que es rastreable a partir del impacto de estos procesos cognitivos en las creaciones literarias, en los ejercicios y ensayos de escritura, en el uso del lenguaje, así como en la forma de regular y evaluar nuestra interacción con los otros. La identidad, los constructos socioculturales y afectivos, así como reposicionamientos y revalorizaciones de la cultura o la lengua son procesos en los que está presente la reflexividad.

Visto desde esta perspectiva, podemos sugerir que los estudiantes, sobre todo aquellos que son hablantes de lengua originaria, en la LLH tienen la posibilidad de vincularse con la licenciatura que cursan mediante las prácticas sociales adquiridas en ésta misma y que comparten como sus compañeros, profesores y comunidad interesada; asimismo, esto facilita

procesos de reflexividad sociolingüística de los que emerge una reconfiguración de los conceptos asociados con la formación en literatura y un replanteamiento de los objetivos personales a través de una resignificación cultural e identitaria que le permitirá explorar no sólo sus habilidades desarrolladas, sino comenzar ensayos de creación, en este caso en particular de creación literaria. Es así que a partir de los ejercicios aquí mostrados como ejemplos y otros más que se han obtenido con estudiantes hablantes de otras lenguas, bajo la mirada de este aparato teórico, podemos definir los siguientes resultados concretos:

- a) Los estudiantes de LLH hablantes de lenguas originarias cuentan con referentes estéticos tanto del español como de su lengua materna, pero se encuentran disociados; el proceso de reflexividad sociolingüística abre la puerta que pueda enlazar o relacionar compatiblemente estos referentes.
- b) En el ejercicio de la creación literaria, los estudiantes encuentran un nuevo valor estético emergente: escribir en español con una estética más aproximada a la de la lengua materna, pero que no necesariamente tiene un carácter estético para ellos, lo que les permite reorganizar o reconfigurar sus estrategias discursivas.
- c) Se rompen estructuras o esquemas que limitan su capacidad creativa, pero se manifiestan otras que les hacen percibir su falta de proficiencia en español, a lo que pueden enfrentarse mediante la reivindicación del uso del español como vehículo de expresión de sus ideas propias desde el plano conceptual e incluso gramatical de su lengua materna.
- d) Es posible que hallen en el uso del español un género discursivo emergente a partir de la negociación de significados interna al momento de ejercer el español. Dicho género puede ser o no una forma recurrente; es necesario hacer una observación a mediano plazo para poder sugerir que dicho uso del lenguaje pueda ser trascional, o bien, una forma particular de expresión con mayor permanencia a través del tiempo.

Discusiones pendientes

Fuentes citadas

Para finalizar, es importante añadir que la presente discusión no incluyó el debate sobre qué puede ser o no denominado literatura indígena, esto debido a que el punto en que me sitúo es desde mi papel de educador, con el claro objetivo de observar y generar procesos de renovación y reafirmación de conocimiento, así como de habilidades; no obstante, sería apropiado generar la discusión acerca de qué puede ser considerado un acercamiento a la literatura indígena. Entre los escritores indígenas puede haber opiniones muy diferenciadas; por ejemplo, Irma Pineda, próxima representante de los pueblos originarios de América ante la ONU en el periodo 2020, ha manifestado su entusiasmo en la tarea del rescate de poesía y saberes zapotecos, e incluso habla del proceso de traducción al español y sus implicaciones en el cambio de significado y símbolos referenciales que no pueden ser expresados siempre;⁶ por otro lado, Kalu Tatyisavi, escritor y poeta ñuu savi (mixteco) mantiene la postura de que no hay algo a lo que se le pueda llamar literatura indígena porque los contenidos no reflejan la filosofía y cosmovisión propios de sus culturas originarias y sólo se les ve como una reproducción de modelos occidentales folclorizados.⁷ Sería pertinente retomar esa discusión en torno a procesos de inducción a la creación literaria en lengua española desde un pensamiento indígena y conocer las posturas alrededor de las propuestas conceptuales que intenten definir a la categoría de literatura indígena.

XL

⁶ La FFyL contó con la grata presencia de Irma Pineda en septiembre de 2019 para hablar sobre la lengua y los saberes comunitarios y presentar un libro de poesía érotica en versión bilingüe titulado *Rojo deseo*.

⁷ La FFyL tuvo el agrado de contar con la presencia de Kalu Tatyisavi en una conferencia magistral y la presentación de un libro de su autoría, *Aforismos y requerimientos intios*, en noviembre de 2019. En esta presentación, el escritor manifestó la postura mencionada.

- Coneval (2010). *Porcentaje de Población en Situación de Pobreza en Guerrero*. México: Coneval.
- Coneval (2012). *Informe de Pobreza En México*. México: Coneval.
- Alejos, J. (noviembre de 2019). *Estética de la literatura oral indígena*. Recuperado de *Perspectivas sobre poéticas orales*, <<https://www.lanmo.unam.mx/repositorio/lanmo/www/eventos/congreso/pdf/2c.pdf>>.
- Dennet, D. (2000). "Reintroduciendo el concepto de lo mental". En Ryle, *El concepto de lo mental*. México: Paidós Surco.
- Fairclough, N. L. (1995). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study Of Language*. Londres: Longman.
- INEGI (2010). *Cuéntame*. Recuperado de <<http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/gro/poblacion/diversidad.aspx?tema=me&e=12>>.
- INEGI (2014). *Boletín de prensa número 301/14*. Aguascalientes: INEGI.
- Kalman, J. (2009). *Lectura, escritura y matemáticas como prácticas sociales: diálogos con América Latina*. México: Siglo XXI.
- Martin, J. (2005). *The Language Of Evaluation*. London: Palgrave.
- Miller, C. (1994). "Genre as Social Action". En A. Y. Freedman, *Genre And The New Rhetoric* (pp. 23-42). Bristol.
- Muñoz, H. (2002). "Interculturalidad En educación, multiculturalismo en la sociedad ¿paralelos o convergentes?" En H. Muñoz, *Rumbo a la interculturalidad en la educación* (pp. 25-62). México: UAM-UPN Oaxaca .
- Muñoz, H. (2010). *Reflexividad sociolingüística de hablantes de lenguas indígenas: concepciones y cambio sociocultural*. Ciudad de México: UAM.
- Muñoz, H. (2013). *Educación intercultural: ética y estética de cambios necesarios*. México: Conacyt-UAM.
- Slobin, D. (1996). "From 'Language and Thought' to 'Thinking for Speaking'". En J. Y. Gumperz, *Rethinking Linguistic Relativity* (pp. 70-96). Cambridge University Press.
- Sartorello (2019). "La agenda pendiente de la educación intercultural bilingüe en México". *Red Revista de Evaluación para Docentes y Directivos*, 1-18.
- Street, B. (2004). *Literacies Accross Educational Contexts: Mediating Teaching and Learning*. Philadelphia: Calson.